

Van de Redactie REDACTIEWISSELING

DE LANGE EN VAN DER SCHROEFF TREDEN UIT DE REDACTIE

Zowel in haar vergadering van 30 oktober 1964 als in die van 4 december 1964 kreeg de redactie een moeilijk te verwerken beslissing te vernemen. Op eerstgenoemde datum gaf De Lange de wens te kennen zijn lidmaatschap van de redactie neer te leggen, terwijl op 4 december 1964 Van der Schroeff het voornemen kenbaar maakte zijn functie als redacteur van ons blad te beëindigen. Beiden hadden voor hun besluit, dat hen zelf ook niet gemakkelijk viel, zeer gegronde persoonlijke redenen, redenen ook waarvoor hun collegae alle begrip konden hebben.

De redactie waardeert het in hen beiden dat zij, door zo tijdig van hun voornemen mededeling te doen, haar geruime tijd gelaten hebben te trachten de noodzakelijke aanvullingen van haar college te verkrijgen.

Ondanks dit begrip voor de genomen besluiten en ondanks het feit dat die aanvullingen werden verkregen, en dat zelfs op zeer bevredigende wijze, is de redactie gevoelig voor het verlies dat zij door het uitreden van De Lange en Van der Schroeff heeft te aanvaarden. Daarnaast past haar echter grote dankbaarheid voor het vele dat beiden voor het blad hebben gedaan.

De lezers van een blad beseffen gewoonlijk niet, althans niet als zij geen ervaring met redactionele arbeid hebben opgedaan, wat het redigeren van een periodiek betekent. Men is spoedig geneigd de activiteit van een redactie-lid af te meten aan het aantal malen dat zijn naam of zijn initialen als auteur in het blad staan vermeld. Het is echter met het werk van redactie-leden als met ijsbergen. Wat aan de oppervlakte waarneembaar is wordt vele malen overtroffen door hetgeen zich onder water bevindt. Dit maakt de ijsberg zo gevaarlijk.

De arbeid verbonden aan hetgeen in het blad op naam van een redacteur wordt gepubliceerd wordt vele malen overtroffen door het werk in en ten behoeve van de commissie van redactie verricht. Dit maakt daarom - en dit in tegenstelling tot de ijsberg - het redactie-lid zo verdienstelijk. Het uitreden van beide redacteurs is een goede aanleiding deze verdienstelijkheid als zodanig te belichten.

Het werk van een redacteur bestaat, afgezien van het bijwonen van redactie-vergaderingen in:

- het beoordelen van ingezonden bijdragen;
- het eventueel bespreken van bijdragen met de auteurs;
- het nagaan over welke onderwerpen artikelen zouden moeten worden geschreven;
- het stimuleren van auteurs, die bijdragen kunnen leveren;
- het ontwerpen van een „lay-out” voor speciale nummers over actuele onderwerpen.

Dit werk geschiedt in volkomen anonimiteit. De lezer ontwaart daarvan eigenlijk niets dan alleen het resultaat, dat zijn blad ten goede komt.

Met Van der Schroeff verlaat het oudste lid van de redactie zijn plaats. Hij was redacteur sedert 1946.

Niemand in de redactie zal zich tekort gedaan voelen als hij ook als een van de

meest actieve leden wordt bestempeld. Heeft hij in de loop der jaren velen door zijn interessante en vlot leesbare artikelen weten te boeien, ook aan het zuiver redactionele werk, zoals dat hierboven werd aangeduid, heeft hij steeds op zeer substantiële en voortreffelijke wijze deelgenomen.

Dat ons blad de belangstelling van de scheidende redacteur zal behouden, daaraan twifelen wij niet, evenmin als aan het feit dat deze belangstelling zich op gezette tijden in bijdragen zal realiseren. Wij hopen dat dit veelvuldig het geval zal zijn. Zijn redactionele activiteiten zullen wij moeten missen en node missen.

Vele auteurs heeft hij in de loop van de jaren tot het leveren van bijdragen opgewekt. De behandeling van meer dan één onderwerp was aan zijn initiatief te danken. Hij was een mild en toch scherp beoordeelaar van ingezonden bijdragen. Menig jong auteur zal later met dankbaarheid terugdenken aan de verhelderende en opbouwende critiek door Van der Schroeff op zijn werk geleverd.

Van der Schroeff was iemand, die aan de redactie-vergaderingen kleur gaf, hetzij door hetgeen hij zelf ter tafel bracht, hetzij door zijn commentaar op de opmerkingen en suggesties van anderen. Het is moeilijk zich de komende redactie-vergaderingen voor te stellen zonder de aanwezigheid van Van der Schroeff.

In het volle begrip voor hetgeen hem bewogen heeft deze arbeid die hem lief was thans neer te leggen, in het volle besef ook van het gemis dat zijn heengaan voor ons zal betekenen, wensen wij hem te danken voor het vele dat hij als redacteur voor ons blad heeft gepresteerd.

Ook het vertrek van De Lange, die op 28 oktober 1954 zitting nam, betekent voor de redactie een gevoelig verlies. Van meet af aan had het redactionele werk zijn volle belangstelling.

Ons blad heeft getrouw aan zijn naam steeds willen zijn een blad voor *accountancy en* bedrijfshuishoudkunde. Het werd dan ook van zijn oprichting af geredigeerd door accountants en bedrijfseconomen. Dank zij het feit dat de bedrijfs-econoom De Lange tevens praktizerend accountant was, vormde hij als het ware de natuurlijke verbindingsschakel tussen de beide categorieën van redacteurs.

Zowel de bijdragen die hij persoonlijk schreef als die waartoe hij anderen stimuleerde tonen duidelijk de binding die ons blad in zijn naam aangeeft. Het ging De Lange er steeds om voor het blad die bijdragen op bedrijfseconomisch gebied te verkrijgen die ook de accountant in de uitoefening van zijn praktijk moeten interesseren om de eenvoudige reden, dat hij met deze problematiek in die praktijk wordt geconfronteerd.

Niet alleen het kleurrijke, vaak emotionele betoog van Van der Schroeff, ook de heldere en toch milde maar altijd van realiteitszin getuigende critiek van De Lange zal in de redactie-vergaderingen node worden gemist.

De Lange zij onze oprechte dank gebracht voor het vele wat hij voor ons blad heeft gedaan.

Van hem, evenals van Van der Schroeff hopen we nog menige bijdrage te mogen ontvangen. Dat wij deze „gaarne zullen plaatsen” - zoals de kwalificatie in het redactionele jargon luidt voor zeer gewaardeerde artikelen - zij hen bij voorbaat verzekerd.

Onze beste wensen mogen onze beide vrienden vergezellen op hun verdere levensweg.

Aanvulling redactie

Het doet ons genoegen hierbij Prof. A. B. Frielink, Drs. P. Verburg en Drs. H. Willems van harte een welkom te kunnen toeroepen, daar zij bereid bleken om de redactiegelederen te komen versterken.

Wij menen in deze drie heren een zodanige aanvulling van de redactie te hebben bereikt, dat aan elk der onderscheiden aspecten, die tot de door ons te publiceren onderwerpen behoren, aandacht zal worden besteed.

Zij zijn zich bewust van de verantwoordelijkheid die Redactieleden dragen en bleken gaarne bereid om hun aandeel daarin te vervullen.

NEDERLANDS INSTITUUT
van
REGISTERACCOUNTANTS
BIBLIOTHEEK